

SUT BEZI SARATONINING KAM UCHRAYDIGAN GISTOLOGIK SHAKLLARINI TASHXISLASHDA MAMMAGRAFIYANING AXAMYATI

A. J. Kaxxarov,

Toshkent davlat stomatologiya instituti

G. M. Djumaniyazova

TTA Urganch filiali

Dolzarbli: Sut bezi saratoni eng ko'p o'rganilgan onkologik patologiyalardan biri bo'lishiga qaramasdan, uning kamdan-kam uchraydigan gistologik shakllari, jumladan, medullyar, kribriiform, tubulyar va metaplastik saraton shakllari hali ham yetarli darajada o'rganilmagan. Mammografiya - bu sut bezi to'qimalaridagi o'zgarishlarni aniqlash va baholash uchun ishlatiladigan sut bezining rentgenologik tekshiruvidir. Ushbu usul o'smalar, kistalar va boshqa patologiyalarni, hatto ularning klinik ko'rinishlari namoyon bo'lmagan dastlabki bosqichlarda ham aniqlash imkonini beradi. Ushbu bo'limda tadqiqot doirasida qo'llaniladigan mammografiya usulini o'tkazish tavsiflangan.

Maqsadi: Sut bezi saratonining kam uchraydigan gistologik shakllarini tashxislashda mammografiyaning axamyatini aniqlash.

Material va usullar: Tadqiqot ishimiz uchun RIO va RIATM TSHF da 2011 yildan 2022 yilgacha sut bezi saratonini tashxisi qo'yilgan 101 ta bemorlarni oldik. Kribriiform kartsinoma guruhida 23 bemordan 6 nafarida (26,1%) mikrokaltsifikatsiya aniqlangan, bu ularning namoyon bo'lish chastotasi invaziv sut yo'li kartsinomasiga nisbatan yuqori ekanligini ko'rsatadi. Bu ushbu turdagi saratonning ma'lum xususiyatlarini ko'rsatishi mumkin. Medullyar saratonda mikrokaltsifikatsiyalar umuman aniqlanmadi, bu ularning ushbu subturda tarqalish darajasi past ekanligini ko'rsatishi mumkin. Metaplastik saraton uchun 9 bemorning 2 tasida (22,2%) mikrokaltsifikatsiyalar mavjud edi, bu ham ularning mavjudligini ko'rsatadi. Bitta holat bilan namoyon bo'lgan papillyar kartsinomada mikrokaltsifikatsiyalar mavjudligi kuzatilmadi. Shilliq qavat saratoni guruhida 23 nafar (17,4%) bemorning 4 nafarida mikrokaltsifikatsiya kuzatilgan. Nihoyat, tubulyar saraton bilan og'rikan 10 nafar bemorning hech birida mikrokaltsifikatsiya aniqlanmadi.

Xulosa: Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, mikrokaltsifikatsiyalar mavjudligi saratonning gistologik turiga qarab o'zgaradi. Xususan, invaziv sut yo'li saratoni mavjud bemorlar orasida 26 kishidan 4 nafarida (15,4%) mikrokaltsifikatsiyalar mavjud bo'lsa, 22 tasida (84,6%) ularning mavjudligini kuzatilmadi. Bu shuni

ko'rsatadiki, mikrokaltsifikatsiyalar ushbu guruhda keng tarqalgan emas, lekin mavjud. Shunday qilib, umumiy tahlil shuni ko'rsatdiki, mikrokaltsifikatsiyaning tarqalishi sut bezi saratonining har xil turlari orasida farq qiladi, ko'pincha ular kribriiform kartsinoma bilan og'rigan bemorlarda kuzatiladi, medullyar va papillyar turlarida esa ularning mavjudligi haqida deyarli hech qanday natijalar kuzatilmadi. Ushbu natijalar tashxis uchun ham, klinik prognoz uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Mikrokaltsifikatsiyalar saratonning o'ziga xos shakllarining ko'rsatkichi bo'lib xizmat qilishi mumkin va shunga mos ravishda diagnostika va davolash strategiyasini tanlashga ta'sir qilishi mumkin. O'sma to'qimalarida mikrokaltsifikatsiyalarning miqdoriy xususiyatlarini va ularning prognostik omillar bilan aloqasini o'rganish bo'yicha kelgusidagi tadqiqotlar sut bezi patologiyasining ushbu jihatini chuqurroq tushunish imkonini beradi.

REFERENCES

1. Abduganieva, S. K., Nurmatova, F. B., & Khodjaev, D. Z. (2022). Inter-subject integration on the example of biophysics and information technologies in medicine. *Oriental Journal of Medicine and Pharmacology*, 2(05), 26-31.
2. Abduganieva, S., Fazilova, L., Nurmatova, F., & Khodjaeva, D. (2023, June). Computer-human interaction: Web technologies in education. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2789, No. 1). AIP Publishing.
3. Xodjayeva, D. Z., Xajibayeva, M., & Iskandarova, D. B. (2024). NANOTEKNOLOGIYANING TIBBIYOTDAGI ANAMIYATI. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: LEARNING AND TEACHING*, 1(3), 100-102.
4. Абдуганиева, Ш. Х., & Нурматова, Ф. Б. (2024). ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. *Под ред. д. м. н., профессора НП Ванчаковой*, 10.
5. Нурматова, Ф. (2024). РОЛЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ БИОФИЗИКИ. *University Research Base*, 393-398.
6. Нурматова, Ф. Б. (2017). Междисциплинарная интеграция биофизики в медицинском вузе. *Методы науки*, (4), 78-79.
7. Нурматова, Ф. Б., & Абдуганиева, Ш. Х. (2023). Цифровая трансформация в медицине: тенденции и перспективы. *Universum: технические науки*, (7-1 (112)), 26-29.

8. Nurmatova, K., Nurmatova, F., Yusupova, D., Muradov, K., Juraeva, S., & Maksumova, M. (2024). Environmental processing of waste at public health facilities. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 145, p. 04037). EDP Sciences.
9. Рахимова, Х., & Нурматова, Ф. (2018). Физические основы рефлексотерапии. Определение электроактивных точек на кожной поверхности. *Stomatologiya*, 1(4 (73)), 85-86.
10. Bakhtiyarova, N. F. (2021). Organization and Methodology Laboratory Works on Biophysics for Dental Direction. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 597-607.
11. Нурматова, Ф. Б., Абдуганиева, Ш. Х., Рахимова, Х. Ж., & Ходжаева, Д. З. (2023). ПРИРОДА СВЕТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ. *Advanced Ophthalmology*, 2(2), 62-65.
12. Nurmatova, F. B., & Muradov, K. I. (2024). HOW IT TECHNOLOGIES ARE TRANSFORMING MODERN MEDICINE. *Innovations in Science and Technologies*, 1(3), 232-234.
13. Nurmatova, F. B. (2023). DETERMINATION OF AIR HUMIDITY AND ITS IMPACT ON THE HUMAN BODY. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 78-84.
14. Нурматова, Ф. Б. (2022). ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО БИОФИЗИКЕ КАК МЕТОД АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 1, 120-123.
15. Plakhtiev, A., Gaziev, G., Doniyorov, O., & Muradov, K. (2023). Contactless wide-range ferromagnetic high-current converters for monitoring and control systems in the electric power industry. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 04014). EDP Sciences.
16. Plakhtiev, A., Gaziev, G., Doniyorov, O., & Muradov, K. (2023). High-current contactless ferromagnetic converters for multi-profile monitoring and control systems. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 04015). EDP Sciences.